

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI
NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
IJTIMOYIY FANLAR KAFEDRASI

ZAMONAVIY METODOLOGIYA KONTEKSTIDA ISLOM ILMIY-MADANIY VA FALSAFIY MEROSI

Xalqaro ilmiy konferensiya
2022-yil 27-may

Navoiy – 2022

Mazkur to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 7-martdagi 101-F-sonli farmoyishi asosida tasdiqlangan “Zamonaviy metodologiya kontekstida islom ilmiy-madaniy va falsafiy merosi” mavzusidagi Xalqaro ilmiy konferensiya materiallaridan iborat.

To‘plamda zamonaviy fan metodologiyasiga xizmat qiluvchi islom fenomenining progressiv nazariya va g‘oyalari hamda ularning an’anaviy rivojlanishi va davriylik jarayonlari falsafiy nuqtai nazardan tahlil qilingan. Shuningdek, islom dinidagi tinchliksevarlik, bag‘rikenglik, ilmga intilish, ma’rifat hosil qilish kabi ezgu g‘oyalar fan va ta’lim sifatini yuksaltirish bilan birga bugungi barqaror taraqqiyotni ta’minlashda asosiy omil ekanligi bilan bog‘liq dolzarb masalalarini ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilishga e’tibor qaratilgan.

Xalqaro ilmiy konferensiya maqolalar to‘plamini tayyorlash uchun mas’ullar:

Mas’ul muharrir: B.B.Sobirov, texnika fanlari doktori, professor.
NavDPI rektori

Ilmiy muharrir: N.O.Safarova, falsafa fanlari doktori, professor.
NavDPI Ijtimoiy fanlar kafedrasini mudiri

Taqrizchilar: E.E.Karimov, tarix fanlari doktori, professor. Nyu York Xofstra universiteti professori (AQSh) YUNESKOning Butunjahon yodgorliklari hujjatli merosini himoya qilish qo‘mitasi a’zosi.

Sh.O.Madayeva, falsafa fanlari doktori, professor
O‘zbekiston Milliy universiteti falsafa va mantiq kafedrasini mudiri,

Texnik muharrirlar: U.Q.Tilavova, M.X.Norqobilov

Matnlarda foydalanilgan misol, ko‘chirma va ma’lumotlar aniqligi uchun mualliflar javobgardirlar.

vayrona, kabutar uyalari boyqushga oshyona. May seli uning bazmida oshib-toshganidan mamlakat obodonliklarini vayrona qilgan”[11;145-b].

Mutafakkir “Lison ut-tayr” asarida yana bir holatga e’tibor beradi, shunday shaxslar bo’ladiki, nuqsoni bo’laturib, komillikka da’vogarlik qiladilar, o’zlarini komil inson ekanliklari to’g’risida lof uradilar. Navoiyning fikricha, o’zini yetuk va nuqsonsiz deb hisoblaganlar hech qachon komil bo’lolmaydilar.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, birinchidan, hazrat Navoiy mukammal jamoa, odil podshoh va komil inson tushunchalarining o’zaro uyg’unligini asarlari orqali targ’ib qildi. Ikkinchidan, Alisher Navoiy kuchli markazlashgan davlatni, mukammal jamiyatni tasvirladi, bunday davlat tuzumini orzu qildi. Faqatgina orzu qilib qolmasdan, o’zining rejalarini hayotga tatbiq qilmoqchi bo’ldi. Uchinchidan, mutafakkir komil insonni keng ma’noda tushunib, insonning komilligi yoki noqisligini baholashda axloq va xulq-odob qoidalarini asosiy mezon sifatida e’tirof etdi. To’rtinchidan, Navoiy o’z idealidagi mukammal davlat va odil shohning xayoliy obrazini “Hayratul-abror”, “Farhod va Shirin”, “Sab’al-Cayyor”, “Saddi Iskandariy” kabi dostonlarida yaratibgina qolmasdan, o’sha davrdagi hukmdorlarni to’g’ri yo’lga solishga, hayotda adolatli va komil bo’lishga chaqirdi.

Adabiyotlar:

- 1.Белинский В.Г. Адабий орзулар. Тошкент, 1977. 136-бет
- 2.Иброҳим Ҳаққул. Навоийга қайтиш. –Тошкент: Фан, 2007. –Б. 27.
- 3.Комилов Н. Тасаввуф. –Тошкент: Movarounnahr-O`zbekiston, 2009. –Б. 138.
- 4.Тасфия – софлаш, тозалаш, тиниклаш.
- 5.Иброҳим Ҳаққул. Навоий шеърятда комил инсон мавзуи //Алишер Навоийнинг ижодий мероси ва унинг жаҳоншумул аҳамияти. - Тошкент-Навоий: Фан, 2001.
6. Алишер Навоий. Насойимул-муҳаббат. МАТ. Т. 17. –Тошкент: Фан, 2001. –Б.14.
- 7.Алишер Навоий. Насойимул-муҳаббат. МАТ. Т. 17. –Тошкент: Фан, 2001. – Б.15.
- 8.Алишер Навоий. Маҳбуб ул-қулуб. МАТ. Т. 14. –Тошкент: Фан, 1998. –Б. 13.
- 9.Rosenthal E. Some aspects of islamic political thought // Islamic culture. -An English Quarterly, 1948, january. – P. 6.
- 10.Алишер Навоий. Маҳбуб ул-қулуб. МАТ. Т. 14. –Тошкент: Фан, 1998. –Б. 12.
11. Алишер Навоий. Маҳбуб ул-қулуб. МАТ. Т. 14. –Тошкент: Фан, 1998. –Б. 12.

IMOM G'AZZOLIY ASARLARIDA LUQMAGA E'TIBOR

Davronbayev Ibrohim Ne'matjon o'g'li-
Namangan davlat universiteti Tarix kafedrası 2-kurs talabasi

Annotatsiya. Mazkur ishda Imom G'azzoliyning asarlarida luqмага qanchalik e'tibor qaratilganligi, qanday tartibda ovqatlanishimiz kerakligi haqida yoritib berilgan.

Аннотация. В этой работе труды имама аль-Газали проливают свет на то, как много внимания уделяется еде и в каком порядке мы должны есть.

Annotation. In this work, Imam al-Ghazali's works shed light on how much attention is paid to food and in what order we should eat.

Tayanch so'z va iboralar: Imom G'azzoliy, islom dini, luqma, ilm, tish kavlamog, duo, insoniylik.

Ключевые слова и фразы: Имам аль-Газали, ислам, укус, наука, скрежет зубов, молитва, человечество.

Keywords and phrases: Imam al-Ghazali, Islam, bite, science, gnashing of teeth, prayer, humanity.

Mustaqillik sababli vatanimizda ko‘plab ijobiy o'zgarishlar va yutuqlar qo‘lga kiritildi. Ayniqsa, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev boshchiligida so‘ngi yillarda har sohada salmoqli

o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. 2022-yil 28-yanvardagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022 - 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"(1)gi PF-60-sonli qarori mamlakatimiz rivoji uchun katta eshiklarni ochmoqda. Mazkur qarorda biz yoshlarga va ularning salomatligi uchun katta ahamiyat qaratildi. Farmonning 70-maqсадidagi "Yoshlarning hayoti va sog'lig'ini saqlash, ular uchun malakali tibbiy xizmatdan foydalanish shart-sharoitlarini yaxshilash, yoshlar o'rtasida tibbiy savodxonlikni oshirish va sog'lom turmush tarzini mustahkamlash"(2) jummalari fikrimizga yaqqol misol bo'la oladi.

Sog'lom turmush tarzining eng muhim shartlaridan biri bu to'g'ri ovqatlanish, ovqatlanish tartibi va albatta, halol luqma masalasidir. Shu jihatdan sharq allomalarining ushbu masalaga oid ta'limotlari muhim ahamiyatga ega.

Tarixda "Hujjat ul-islom" rutbasi bilan atalgan Imom G'azzoliy hazratlari o'z asarlarida turli xil mavzularni yoritib chiqqanlar. Shulardan biri luqma haqida. Bilamizki, inson yashashi uchun oziqlanmog'i kerak. Tarixan ma'lumki ibtidoiy davr odamlari dastlab turli xil mevalar va ularni ildiz poyalari bilan oziqlanishgan. Keyinchalik hayvonlarni ovlab ularni go'shtlarini, olovni kashf qilishganidan so'ng uni pishirib istemol qila boshlashgan. Diniy tasavvurlar hali uncha rivojlanmagan davrlarda yeguliklarni tozaligiga uncha ahamiyat qaratishmagan. Lekin diniy tasavvurlar kuchayib, ular vujudga kelgan davrdan esa taomlanishga e'tirob o'zgardi. Din insonni yaxshilikka, poklikka undaydi. Islom dinigacha bo'lgan barcha dinlar ham shunday. Lekin islom dini mukammal. Buni Alloh taolo o'z muqaddas kitobi bo'lmish Qur'oni Karim Moida surasi uchinchi oyatida "*Ana, endi bugun, diningizni kamoliga yetkazdim, ne'matimni tamomila berdim va sizlar uchun Islomni din bo'lishiga rozi bo'ldim*"(3) deya aytadi. Mana shunday haq so'zlar bilan iborat islom olamida voyaga yetib, uning rivojida o'z hissani qo'shgan Imom G'azzoliy hozirgi kunda bizni e'tiborimizni uncha tortmaydigan luqmaga, ovqatlanish odobiga yaxshigina urg'u berganlar. Misol qilib oladigan bo'lsak "Ey, farzand" asarida ovqatlanishni qaysi paytda foydaliligi haqida : "*Tongda ovqatlanishning to'rt foydasi bor: 1. Og'izdagi bemazalikni va hidni ketkazadi. 2. Suv ichishdan tiyilish. 3. Ish joyiga ertaroq borishni o'nglaydi. 4. Ko'zi birovning ertalabki ovqatida bo'lmaydi*".(4) Ovqatni oz miqdorda yeyishni foydasi to'g'risida esa quyidagi ikki maslahatni "*1.Oz suv talab qiladi; 2. Oz uxlash yetarli bo'ladi*"(5) takidalab o'tadi. Shuni ham eslatib o'tish joizki, bir qator olimlarning fikriga ko'ra, jismoniy salomatlik 50% odamning hayot tarziga bog'liq bo'lib, u ovqatlanish tartibini ham o'z ichiga oladi. Irsiyat va atrof-muhit holati hissasiga 20%, tibbiy ta'minot darajasi hissasiga esa atigi 10% to'g'ri keladi.(6) Shunday ekan to'yib ovqatlanish yaxshi. Lekin me'yoridan oshiq yeyish ham zarar. Bu jihatni ham esdan chiqarmagan holda G'azzoliy hazratlari ko'p tannavul qilishning quyidagi salbiy oqibatlarini aytib o'tadilar:"*1.Xastalikka olib keladi. 2. Insonni tanbal, yalqov, dangasa va karaxt qiladi. 3.Suvni ko'p talab qiladi. 4. Ko'p uyquni keltiradi. 5. Foydasiz so'zlashga sabab bo'ladi*".(7) Yana ovqatlanish odobi sifatida quyidagilarni kiritib o'tadi: "*Boshqalar yonida tish kavlashdan saqlan. Bu haqda Payg'ambarimiz (s.a.v.) Abu Hurayraga (r.a) xitoban shunday deydilar: «Ey, Abu Hurayra! Jabroil alayhissalom menga tish kavlash ta'qiqlangani haqida xabar keltirdilar»*».

Ba'zi cho'plar bilan tish kavlash zarari aytilgan:

1. Cho'p bilan tish kavlash sariq va parishonxotirlik kasalliklariga sabab bo'ladi.
 2. Rayshon cho'pi bilan kavlamog tish og'rig'iga sabab bo'ladi.
 3. Anor cho'pi bilan kavlamog boshni og'ritadi.
 4. Idriso'ti cho'pi bilan kavlash orqa va biqin og'rig'iga sabab bo'ladi.
 5. Xurmo cho'pi bilan kavlash faqirlik keltiradi.
 6. Yulg'un cho'pi bilan tish kavlash oniy o'limga sabab bo'lishi mumkin.
 7. Supurgi cho'pi bilan tish kavlash qichima kasaliga sabab bo'ladi.
- Eng ma'qul ko'rilgan tish yuvish vositasi bu misvokdir. (8)*

Alloh taolo biz bandalarini o'ziga ibodat qilish uchun yaratgan. Biz ovaqatlanar ekanmiz istemol qilayotgan Allohning ne'matlarini ibodatga quvvat bo'lishi uchun iste'mol qilishimiz kerak. Lekin ko'plab insonlar buni anglab yetmaydilar. Vaholanki Imom G'azzoliy "Kimyoi saodat" asarida bu hususda so'z yuritadi. "*Haq taolo Kalomi majidida xabar berur: « Kuluu minat-*

tayyiboti va mayau solihan». Oyat tafsiri: «Luqmai haloldan yenglar va yaxshi ishlar qilinglar». Haq taolo yemakni va yaxshilik qilmoqni bir oyatda jam' qilibdur. Bas, odam taomni ilm o'rganmak va ilmga amal qilmoqg'a quvvat va oxirat yo'lida yurmakka qudrat uchun yesa - ibodat jumlasidandur".(9) Ushbu asarda ovqatlanishning bir necha sunnatlarini keltirib o'tiladi. Ya'ni ovqatlanishdan avval qo'llarni yuvish, taomni dasturxon ustida va ibodatga quvvat uchun yeyish, bor taomga shukr qilish, tanho yemaslikka harakat qilishi(ko'pchilik bilan tanovul qilsa savobli bo'lishi),biror kishi bilan ovqatlansa u bilan barobar ovqatlanishi, sherigini tezlatmasligi, so'zlashganda esa behuda so'zlarni ishlatmay, chiroyli gaplarni gapirishini aytib o'tiladi. Ko'rinib turibdiki bu jihatlar asli insoniylikka, poklik, tozalikka chorlaydi. Yana bir jihatga e'tibor qaratmoq kerak. Ya'ni tanavvul qilayotgan narsamizni tozaligi-halolligiga. Yuqorida aytib o'tilganidek Alloh taolo luqmani halolidan yenglar degan. Chunki halollikda gap katta. Duolarni ijobat bo'lishini birinchi talabi iste'mol qilinayotgan taomning halolligida ekan. " Duoning bir qancha odoblari borki, ular to'liq bajarilsa qabul bo'lish ehtimoli yanada ortadi. Quyida shulardan ayrimlarini siz, azizlarga ilindik:

1. Halol luqma. Yani duo qiluvchining yeguligi haloldan bo'lsin. Sa'd ibn Abu Vaqqos duolari ijobat bo'lmaganidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga shikoyat qildi. Shunda janobimiz unga shunday maslahat berdilar: "Ey Sa'd, harom (luqmani yemak)dan chekingin! Chunki kimning qorniga harom luqma kirar ekan, uning duosi qirq kungacha ijobat bo'lmas"(10).

Sog'lom turmush tarziga erishish, uzoq umr ko'rib baxtli hayot kechirish uchun ovqatlanish odobiga rioya qilishimiz kerak. Ana shunda biz o'z oldimizga qo'yan maqsadlarimiz sari dastlabki to'g'ri qadamni tashlagan bo'lamiz. To'g'ri qadam albatta, to'g'ri yo'l va maqsad tomon olib boradi. Maqsadimiz mana diyorimizni rivojlantirishimiz, uni dovrug'ini ko'klarga ko'tarish, mana shunday ezgu niyatlar yo'lida jon fido qilgan ota-bobolarimiz ruhini shod etib, ularga munosib avlod bo'lish. O'zimizdan esa bundanda yuksakroq yutug'arlarga erisha oladigan yetuk vorislarni yetishtirib chiqarmoq.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
2. <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
3. Куръони карим маъноларининг таржима ва тафсири [Матн1] таржима ва тафсир муаллифи: Шайх Абдулазиз Мансур. -Т.: "Sano-standart" , 2021. —Б.107
4. Ey, farzand. Abu Homid G'azzoliy. -Т.: Movarounnahr, 2005.-B.48 // <https://n.ziyouz.com/kutubxona/category/113-imom-g-azzoliy-kitoblari>
5. Ey, farzand. Abu Homid G'azzoliy. -Т.: Movarounnahr, 2005.-B.48// <https://n.ziyouz.com/kutubxona/category/113-imom-g-azzoliy-kitoblari>
6. <https://mymedic.uz/salomatlik/dietologiya/togri-ovqatlanish>
7. Ey, farzand. Abu Homid G'azzoliy. -Т.: "Movarounnahr", 2005.-B.48// <https://n.ziyouz.com/kutubxona/category/113-imom-g-azzoliy-kitoblari>
8. Ey, farzand. Abu Homid G'azzoliy. -Т.: "Movarounnahr", 2005.-B.48// <https://n.ziyouz.com/kutubxona/category/113-imom-g-azzoliy-kitoblari>
- 9 Kimyoi saodat. Abu Homid G'azzoliy. -Т.: "Adolat", 2005.-B.136 // <https://n.ziyouz.com/kutubxona/category/113-imom-g-azzoliy-kitoblari>
10. <https://ahlisunna.uz/duo-qilishning-qirq-odobi>